

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilduza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

OLIY TA'LIM TARIXIY PARADIGMALARINING SHAKLLANISHI VA ULARNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Ziyyeva Irodaxon Umidjon qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti magistranti

ORCID: 0009-0000-3460-8223

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim paradigmalarning rivojlanish bosqichlari tahlil qilingan. Shuningdek, oliy ta'limning antik davrdan to hozirgi davrgacha bo'lgan evolyutsiyasi hamda ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy xususiyatlarning paradigmalari rivoj topishiga ko'rsatgan ta'siri o'rganilgan. Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida yuzaga kelgan tarixiy jarayonlar va zamonaviy paradigmalari shakllanishiga hissa qo'shadigan manbalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, paradigma, tarixiy rivojlanish, antik davr, o'rta asrlar, Uyg'onish davri, zamonaviy ta'lim, innovatsion yondashuvlar, ta'lim tizimi, globallashtirish.

Abstract: This article analyzes the stages of the development of higher education paradigms. In addition, the evolution of higher education from ancient times to the present day, as well as the influence of socio-economic, political, and cultural factors on the development of paradigms, is examined. The article explores historical processes in the higher education system and the sources contributing to the formation of modern paradigms.

Key words: higher education, paradigm, historical development, ancient period, Middle Ages, Renaissance, modern education, innovative approaches, education system, globalization.

Аннотация: В данной статье проанализированы этапы развития парадигм высшего образования. Кроме того, исследована эволюция высшего образования от античного периода до наших дней, а также влияние социально-экономических, политических и культурных факторов на развитие парадигм. В статье рассматриваются исторические процессы, происходившие в системе высшего образования, и источники, способствующие формированию современных парадигм.

Ключевые слова: высшее образование, парадигма, историческое развитие, античный период, средние века, эпоха Возрождения, современное образование, инновационные подходы, система образования, глобализация.

KIRISH

Oliy ta'lim har bir shaxsning intellektual va madaniy yuksalishida muhim rol o'ynaydi. U shaxsning kasbiy va ijodiy ko'nikmalarini shakllantirish bilan birga, ijtimoiy taraqqiyotga xizmat qiluvchi ilmiy va texnologik yutuqlarni rivojlantirish hamda amaliyotga tatbiq etishda asosiy omil sanaladi. Hozirgi vaqtda oliy ta'lim nafaqat malakali yosh kadrlarni yetishtirish bilan cheklanadi, balki global muammolarga yechim topishda salmoqli g'oya va uslublarni tatbiq etuvchi muhim ijtimoiy institut sifatida ham tan olinadi.

Paradigma (yunoncha paradeigma – misol, namuna) – ma'lum vaqt doirasida ilmiy jamoatchilik vakillariga muammolarni aniqlash va ularga samarali yechim berish modeli sifatida taqdim etiladigan barcha ilmiy yutuqlarga tegishli bo'lgan tadqiqot vazifalarini hal qilish namunasi shaklida qabul qilingan nazariya sanaladi. Pedagogik paradigma esa pedagogika fani rivojining muayyan bosqichida ta'limiy va tarbiyaviy muammolarni hal etish uslubi-namunasi, ya'ni modeli sifatida ilmiy-pedagogik hamjamiyat tomonidan qabul qilingan va e'tirof etilgan nazariy hamda metodologik yondashuvlar to'plamidir.¹

Paradigma – bu ma'lum davrda jamiyat tomonidan umumiy qabul qilingan va tasdiqlangan nazariyalar, qoidalar hamda metodlarning majmuasidir. Mazkur tushuncha, avvalo, ilm taraqqiyoti bilan bog'liq bo'lsa-da, u ta'lim tizimiga ham chambarchas bog'liq holda o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Masalan, antik davrda ta'lim mazmuni va maqsadi asosan axloqiy-falsafiy dunyoqarash hamda qadriyatlarni yuksaltirishga qaratilgan bo'lsa, zamonaviy paradigmalari innovatsion texnologiyalar, integratsiya va markazlashgan yondashuvga asoslanadi.

¹ Tojiboyev.J.U and Tojiboyeva.M.R 2023. "Zamonaviy Pedagogikada Ta'lim Paradigmalari". International Journal of Education, Social Science & Humanities,5:2586-2589. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8072147>

Paradigma tushunchasi dastlab ilmiy faoliyatni ifodalash maqsadida ishlatilgan bo'lsa-da, uning ta'lim tizimiga nisbatan qo'llanilishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Paradigma – bu muayyan davrda qabul qilingan nazariy tamoyillar, talablar va yondashuvlar jamlanmasi hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Antik davr nomini olgan paradigma asosan falsafiy va axloqiy tamoyillarni o'ziga andoza qilib olgan. Bu davrda ta'limning asosiy vazifasi shaxsning axloqiy fazilatlarini rivojlantirish, mantiqiy fikrlashini yuksaltirish va jamiyatda ideal shaxsni tarbiyalash edi. Suqrotning o'tkazadigan yig'ilishlari, Aflotunning Akademiyasi va Aristotelning Litseyi antik davr paradigmasidan qolgan yorqin namunalar hisoblanadi. Miloddan avvalgi 387-yilda Platon Platon akademiyasini (Afina universiteti nomi bilan ham tanilgan) yaratgan.² Sulla esa miloddan avvalgi 86-yilda Afinani qamal qilish va talon-taroj qilish paytida uni vayron qilgan. Platonist faylasuf Afinalik Plutarx milodiy IV asrda Platon akademiyasiga qarashli maktabni tashkil qilgan.

Garchi universitetlar o'rta asrlar Yevropasiga ko'proq xos bo'lsa-da, oliy ta'limning qadimiy ildizlari Xitoy, Hindiston va Yaqin Sharqda ham tarqalgan edi. Ishlab chiqarish va tadqiqotlar nuqtai nazaridan Yevropaning so'nggi o'rta asr universitetlari bir muncha tez rivojlandi (taxminan XV asr oxiri – 1800-yillar). Birinchi Yevropa universiteti tashkil etilganidan taxminan 400 yil o'tgach, O'rta asrlarning ikkinchi yarmiga kelib, Yevropa bo'ylab 29 ta universitet mavjud bo'lgan. Yana 28 tasi XV asrda qurilgan, so'nggi 18 tasi esa 1500–1625-yillarda barpo etilgan. Yevropa o'rta asrlarning oxiridan XVIII asrgacha universitetlar sonini salkam ikki baravar oshirib, ularning umumiy sonini 143 taga yetkazdi. Jumladan, Germaniya imperiyasida – 34 ta, Italiya qirolliklarida – 26 ta, Fransiyada – 25 ta, Ispaniyada – 23 ta universitet mavjud edi.³

O'rta asrlar davri (V–XV asrlar) ta'lim tizimi diniy qadriyatlar va diniy ta'limning ustunligi bilan ajralib turadi. Bu davrda ta'lim asosan cherkovlar, monastirlar va diniy maktablar qoshida tashkil etilgan. O'rta asrlarning dastlabki bosqichlarida ilmiy ishlar asosan diniy e'tiqod va xristianlikning tafsiriga qaratilgan bo'lsa, keyinchalik ilmiy tafakkur rivojlanib, universitetlar va ilmiy markazlar tashkil topdi. O'rta asrlar ta'limi ko'proq ruhiy, diniy va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan edi. Bundan tashqari, o'rta asrlar davrida diniy ta'lim va ilm-fan o'rtasida ham bog'liqlik mavjud bo'lib, ko'plab yirik olimlar diniy tafsirni ilmiy asoslashga harakat qilishgan. Masalan, Avitsenna va Averroes kabi musulmon olimlari yunon falsafasini xristian ta'limi bilan bog'lashga intilgan.

Uyg'onish davrida paradigmalarda insonparvarlik (gumanizm) shart va tamoyillari ustunlik qila boshlagan. Ushbu davr ta'limi ilm-fan va san'atni rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratgan holda, shaxs qobiliyatlarini shakllantirish va kengaytirish, madaniy va ma'rifiy jihatdan yuksalish hamda ijodiy fikrlashni rivojlantirishga oid bir qancha zaruriy yondashuvlar amalga oshirildi. Sekulyar yondashuvning kuchayishi bilan diniy ta'limning nufuzi pasaya boshladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Turli davrlarda vujudga kelgan ta'lim paradigmalari – Antik davr, O'rta asrlar va Yangi davr ma'rifatshunoslari inson tabiatini hamda u ta'lim-tarbiya ta'sirida o'zgarishga qodirmi yoki yo'qmi, degan fikr-mulohazalar ta'sirida o'rganib, muqarrar ravishda diqqat-e'tiborini ta'limga qaratgan. Ularning tarbiya, ma'rifat va inson qiyo-fasi to'g'risidagi falsafiy g'oyalari butun ta'lim tizimlari majmuasiga asos bo'ldi.

Qadimgi ta'lim modelining mohiyati ikkita kognitiv usul – sezgi va nutqning kombinatsiyasidan iborat. Ma'lumki, bilimning ko'plab sohalarini afsonalardan kelib chiqqan: tibbiyot, falsafa, san'at, tarbiya. Falsafiy bilimlarga dastlabki bog'lanish ham miflarga ishonish va ularni o'rganishdan boshlangan. Qadimgi ta'lim paradigmasi Platon dialektikasida sezgi va nutq birlashganda shakllangan.

Aflotun (Suqrotning shogirdi) inson va dunyo haqidagi falsafiy qarashlari asosida shakllangan pedagogik asarlarida inson tug'ilgan paytdan boshlab tabiatan noma'lum tarzda buzilganligini taxmin qilgan. Shunday qilib, tarbiyaning asosiy maqsadi insonni "tuzatish" deb hisoblangan.⁴

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim paradigmalari jamiyatning ijtimoiy va siyosiy rivojlanishiga chambarchas bog'liq. Masalan, ijtimoiy omillar: jamiyatdagi ijtimoiy tabaqalanish va ehtiyojlar ta'lim berishning asosiy mazmunini belgilagan. O'rta asrlarda oliy ta'lim olish murakkab bo'lib, faqat oliy tabaqaga mansub shaxslar uchun ochiq bo'lgan. Zamonaviy

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Platonic_Academy

3 Preeti.O 2022. "Evolution of University from Traditional to Modern to Virtual". University of Mumbai https://www.researchgate.net/publication/357528355_Evolution_of_University_From_Traditional_to_Modern_to_Virtual

4 Kartashova.A 2015. "Cultural and historical correlations of ideal education and human paradigm". Procedia - Social and Behavioral Sciences,351-355. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.12.535

davrda esa ta'lim hamma uchun ochiq va teng imkoniyatli tuzilmaga aylandi. Siyosiy omillar: har bir davlatning siyosiy tuzilmasi ta'limning maqsad va mazmuniga ta'sir ko'rsatgan. Masalan, totalitar davlatlarda ta'lim ideologiyaga asoslangan bo'lsa, demokratik jamiyatlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan. Totalitarizm (lotin tilidan olingan bo'lib, totalis – yaxlit, to'liq):

- 1) davlat boshqaruv shakllaridan biri (totalitar davlat). Totalitarizm jamiyat hayotining barcha sohalari ustidan davlatning yalpi, to'la (total) nazorati o'rnatiladi, konstitutsiyaviy huquq va erkinliklar tugatiladi.
- 2) Etatizm va avtoritarizmni oqlovchi siyosiy tafakkur yo'nalishi.⁵

Ta'limning mantiqiy va axloqiy tamoyillari: antik davr ta'limining eng asosiy tamoyillaridan biri mantiqiy fikrlash va axloqiy qadriyatlarining uyg'unlashuviga asoslangan edi. Platon va Aristotelning ta'lim tizimlari quyidagi tamoyillarni o'z ichiga olgan: Platon inson qalbini va ichki tuyg'ularini yuksaltirishni, aniq bir tomonlama e'tiqodni o'z ta'lim dasturining muhim asosi sifatida ko'rgan.⁶ Mantiqiy tamoyillar: antik davr falsafiy maktablarida mantiqiy tafakkur muhim o'rin tutgan. Platon mantiqiy fikrlashni bilim olishning asosiy vositasi sifatida ko'rgan. Aristotel esa mantiqni ilmiy metodlarning asosiy qismi sifatida ishlatgan. Uning "Organon" asari ilmiy metodologiyaning rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi. Qadimgi yunon faylasufi Aristotelning mantiqqa oid oltita asarini o'z ichiga olgan ushbu to'plam Peripatetiklar tomonidan "Organon"⁷ deb nomlangan.

Ta'limning to'rt davri⁸:

Mazidning tadqiqotlariga ko'ra, tarixan ta'limning to'rt davri bo'lgan va tashqi omillar – bilim hamda texnologiyaning rivojlanishi natijasida vaqt o'tishi bilan o'zgarib, taraqqiy topib borgan.

1-davr: Og'zaki ta'lim. Faqat so'zlash va tinglash orqali o'zlashtirilgan bilim. Mifologik afsona-rivoyatlar, xalq ertaklari va mahalliy she'riyat, o'yin hamda har qanday rasmiy maktabdan ko'ra bilim, tajriba va ko'nikmalarni qadimgi davrda avloddan-avlodga yetkazish maqsadlariga xizmat qilgan. Ulardan ko'pincha ochlikdan omon qolish, kishilarni ruhlantirish va ertangi kunga ishonch kabi amaliy maqsadlar uchun foydalanilgan.

2-davr: Yozuv davri. Taxminan 10 000 yil oldin qishloq xo'jaligining yuksalishi, mehnat, qullik va sinf tarkiblari shakllandi. Bitiklardan tortib qo'lda yozilgan qo'lyozmalarga qadar an'anaviy maktabda siyohga botirilgan qamish cho'tkalari yordamida yozish boshlangan. Zamonaviy Misrda esa siyohga botirilgan qamish qalamlar metall lavhalar yoki po'lat varaqlarga yozish uchun ishlatilgan. Katateeb deb atalgan rasmiy maktab ta'limining eng qadimgi shakllari aynan ushbu davrning so'ngida yuz bergan. (Ushbu yozuv asboblari, papyrusdan tashqari, qadimgi Misrdagi ibodatxonalarda va islom davridagi masjidlardagi ta'limning oldingi shakllarida qo'llanilgan.)

3-davr: Yozma tasvirlash. Qadimgi maktablarda yozma manbalar, ya'ni kitoblar doimiy yetishmovchilikka uchragan. Qadimgi Afina va Misr maktablarida ham talabalar xatlarni, xabarlarini va dars davomida yozma harflarni ko'chirgan. Bu esa uzoq va mashaqqatli jarayon edi.

4-davr: Elektron / raqamli ta'lim. Lentalar, videolar, PDF-fayllar, elektron kitoblar, podkastlar, e-learning, aralash ta'lim, onlayn darslar va boshqa shu kabi zamonaviy ko'rinishdagi resurslar ushbu davrga xosdir. Vaqt o'tishi bilan qo'lyozmalar va qo'lda yozish jarayoni vaqt va masofa jihatidan bir qator noqulayliklar tug'dira boshladi. Shundan so'ng ta'lim texnologiyalari paydo bo'ldi va bu qiyinchiliklarni sezilarli darajada yengillashtirdi. "Raqamli tizim o'qish jarayonini butunlay yengillashtiradi va u axborotlarni almashish uchun ajoyib makon. Vaqt o'tishi bilan u bu tizimni egallaydi", – degan edi Bill Geyts.

Uyg'onish va Ma'rifat davri. Uyg'onish (Renessans) davri (XVII–XVIII asrlar) ilm-fan, ta'lim, falsafa va san'atning yuksalishi bilan tarixda o'chmas iz qoldirgan. Bu davrda ta'lim tizimi yangicha yondashuvlarga asoslanib, erkin fikrlash hamda ilmiy izlanishlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan edi. Sharq uyg'onish davrida ham komil inson tarbiyasi muammosi ma'naviy sohadagi eng asosiy masalalardan biri bo'lgan. Shuning uchun ham ta'lim-tarbiya masalasiga katta e'tibor berilgan. Zero, insoniylik g'oyasida yuksak axloqiy xislatlar ifodalanganligi uchun ham Sharq uyg'onish davri pedagogikasida ta'lim va tarbiya yo'nalishi muhim ahamiyat kasb etgan. Tarbiya va axloq muammolari Sharq allomalari, mutafakkirlari hamda pedagoglarining diqqat markazida bo'lgan. Bu davrda Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Koshifiy, Kaykovus, Sa'diy, Jomiy, Alisher Navoiy kabi mutafakkirlarning ta'limiy-axloqiy asarlari inson shaxsini ma'naviy-axloqiy shakllantirish muammosini hal etishda sof pedagogik asarlar sifatida muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Mazkur pedagogik asarlarda insonning ma'naviy kamolga yetishida yuksak xulq-odob va ilm-fanni egallash g'oyasi ilgari surilgan.⁹

5 Garrido D.F 2022. "Music and education in Archaic and Classical Greece". Graeco-Latina Brunensia, 1:43-56. <https://doi.org/10.5817/GLB2022-1-4>

6 Preeti.O 2022. "Evolution of University from Traditional to Modern to Virtual". University of Mumbai https://www.researchgate.net/publication/357528355_Evolution_of_University_From_Traditional_to_Modern_to_Virtual

7 <https://uz.wikipedia.org/wiki/Organon>

8 Bahaa.M. "The Four Ages of education: A Few Snapshots". Sohag University International Journal of Educational Research, 1:1-11 https://www.academia.edu/54527308/The_Four_Ages_of_Education_A_Few_Snapshots

9 Saydullayev.A.N va Nasrullayev.Sh.A 2022. "Sharq uyg'onish davrida ta'lim va tarbiya masalalari". The significance of the scientific, cultural heritage of Abu Rayhon Beruni and its role in the development of science,

Oliy ta'limning hozirgi davrdagi paradigmasi. Hozirgi davrda oliy ta'lim paradigmasi ilm-fan, texnologiyalar va global ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarga mos ravishda rivojlanmoqda. Ushbu paradigmada ta'lim nafaqat bilim olish, balki shaxsiy rivojlanish, amaliy ko'nikmalarni egallash va jamiyatga integratsiya qilishga qaratilgan.

Ta'lim tizimi endi faqat ma'lumot berishdan iborat emas. U talaba va jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda kengaygan hamda yangi metodologiyalarni qo'llagan tizimga aylangan. Bugungi kunda ta'limning quyidagi paradigmalari keng tarqalgan: 1) An'anaviy – konservativ paradigma (bilim paradigmasi), 2) Ratsionalistik (bixevioristik) paradigma, 3) Fenomenologik (gumanistik) paradigma, 4) Texnokratik paradigma, 5) Ezoterik paradigma.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi davrda oliy ta'lim paradigmasi yangi texnologiyalar, global o'zgarishlar va ta'lim jarayoni-dagi markaziy yondashuvlarga asoslanib sayqallanib bormoqda. Innovatsion va raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi hamda talaba markazli ta'lim tizimining rivojlanishi nafaqat ta'lim sifatini oshirishga, balki talabalar uchun ta'limni yanada erkin va mustaqil qilishga turtki bermoqda. Ushbu yondashuvlar oliy ta'lim tizimini yanada samarali va zamonaviy qilishga xizmat qilishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tojiboyev J.U. va Tojiboyeva M.R. (2023). Zamonaviy pedagogikada ta'lim paradigmalari. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 5, 2586–2589. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8072147>
2. Kartashova A. (2015). Cultural and historical correlations of ideal education and human paradigm. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 351–355. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.535>
3. Platonic Academy - Wikipedia
4. Preeti O. (2022). Evolution of University from Traditional to Modern to Virtual. *University of Mumbai*. https://www.researchgate.net/publication/357528355_Evolution_of_University_From_Traditional_to_Modern_to_Virtual
5. Totalitarizm - Vikipediya
6. Garrido D.F. (2022). Music and education in Archaic and Classical Greece. *Graeco-Latina Brunensia*, 1, 43–56. <https://doi.org/10.5817/GLB2022-1-4>
7. Organon - Vikipediya
8. Bahaa M. The Four Ages of Education: A Few Snapshots. *Sohag University International Journal of Educational Research*, 1, 1–11. https://www.academia.edu/54527308/The_Four_Ages_of_Education_A_Few_Snapshots
9. Saydullayev A.N. va Nasrullayev Sh.A. (2022). Sharq Uyg'onish davrida ta'lim va tarbiya masalalari. The Significance of the Scientific, Cultural Heritage of Abu Rayhon Beruni and Its Role in the Development of Science, TMA Conference, 3, 156–159. <https://cyberleninka.ru/article/n/sharq-uyg-onish-davrida-ta-lim-va-tarbiya-masalalari/viewer>
10. Fayziyev A.I. (2023). Zamonaviy pedagogikada ta'lim paradigmalari, ta'lim tamoyillari va qonuniyatlari. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*. Finland Academic Research Science Publishers, 4, 909–915. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7830996>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.